

**XVII CONGRESO INTERNACIONAL
DE REHABILITACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Y EDIFICADO**

**LIBRO DE CONFERENCIAS
PONENCIAS Y COMUNICACIONES**

Museo Íbero - Jaén

Jaén 29, 30 y 31 de Octubre de 2025

Comité Organizador
Ignacio Valverde Palacios

Presidente
Raquel Fuentes García
Secretaria Ejecutiva

Vocales

José Miguel de la Torre
COAAT de Jaén
Miguel Contreras López
Consejería de Fomento
Ayuntamiento de Jaén
Diputación Provincial de Jaén
Ayuntamiento de Úbeda
Ayuntamiento de Baeza

Comité Científico

Presidente:
Dr. Miguel Luis Cereceda - Universidad de Alicante
Dr. Ángel Luís Fernández Muñoz
Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología
Dr. Félix Mateo Redondo (Servicio de Restauración Patrimonial
Asociación CICOP España
Dr. José Luis Gago Vaquero - Universidad de las Palmas de
Gran Canaria
Dr. Ignacio Valverde Espinosa - Universidad de Granada
Dr. Rafael Capuz Lladró - Universidad Politécnica de Valencia
Dra. Pilar Roig Picazo - Universidad Politécnica de Valencia
Dr. Javier Gallego Roca - Universidad de Granada
Dr. Juan Calatrava Escobar - Universidad de Granada
Dr. Juan Carlos Castillo Armenteros
Universidad de Jaén

Comité Logístico

La Plaza Tours: Georgina Rouhana
Asociación CICOP España: David Sánchez Fernández
Junta de Andalucía: Miguel Contreras López
Ayuntamiento de Jaén
Diputación de Jaén

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	15
CONFERENCIAS	
E. Nuere Matauco EVOLUCIÓN DE LA CARPINTERÍA DE LAZO (conferencia inaugural).....	23
P. Salmerón Escobar METODOLOGÍA APLICADA EN LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE JAÉN.....	53
J. García-Máiquez LA INVESTIGACIÓN COMO SERVICIO: LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA AL SERVICIO DEL RESTAURADOR Y CONSERVADOR DE MUSEOS.....	71
J.C. Molina Gaitán VALORES E HITOS COLECTIVOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL.....	83
M. A. Maza Hernández PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ENTORNOS URBANOS DE INTERÉS PATRIMONIAL: CASOS Y SOLUCIONES EN CENTROS URBANOS PATRIMONIALES DAÑADOS POR LOS SISMOS EN MÉXICO.....	89
M. N. Arias Incollá NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA: LOS DESAFÍOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL.....	103
TALLERES INTERNACIONALES	
TALLER 1	
I. Valverde-Palacios, J. J. Hellín-Rodríguez, A. García-Jerez, P. Martínez-Pagán, M. A. Martínez-Sergura, K. Suto PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ENTORNOS URBANOS DE INTERÉS PATRIMONIAL PREVENCIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS EN ENTORNOS URBANOS DE INTERÉS PATRIMONIAL	125

Edita

Asociación CICOP.España
Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio
Casa de los Capitanes
Calle Obispo Rey Redondo, nº 5
38201 San Cristóbal de la Laguna
Tenerife
Tel +34 634 13 66 93
info@asociacioncicop.es
www.asociacioncicop.es

Editores científicos

Ignacio Valverde Palacios
Ángel Luís Fernández Muñoz
José Luis Gago Vaquero
Pilar Roig Picazo
Miguel Louis Cereceda
Miguel Ángel Fernández Matrán
Rafael Capuz Lladró

© de los textos e ilustraciones
sus autores

Impresión

Jaisa Taller Gráfico
Calle Álvarez de Lugo, 51, Local 7
38004 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922 06 98 23

ISNI: 0000 0000 9056 6681

ISBN: 978-84-09-77446-3

Depósito legal: TF

Comité de Honor

S.M. Felipe VI
Presidencia
Aceptación Casa Real

Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente
de la Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Jaén
Julio Millán
Alcalde de Jaén

Diputación Provincial de Jaén
Francisco Reyes Martínez
Presidente

Universidad de Jaén
Nicolás Ruíz Reyes
Rector

Miguel Angel Fernández Matrán
Presidente de Honor

Alejandro Muñoz Miranda

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN SITIOS Y LUGARES DE INTERÉS PATRIMONIAL. REHABILITACIÓN DE UNA CASA EN RUINAS EN EL ENTORNO ALHAMBRA..... 597

A. A. Sánchez, M. T. Pérez, M. A. Saloma

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN LOS SITIOS Y LUGARES DE INTERÉS PATRIMONIAL. LÍMITES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA REVITALIZACIÓN EN LOS CENTROS HISTÓRICOS: ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS EN LA GESTIÓN Y ACCIONES..... 609

L. Pepe, N. Masini, A. Guida, G. Andrisani

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN TERRITORIOS OLVIDADOS. IL VUOTO COME PATRIMONIO. LA CHIESA DEI SANTI LUCA E GIULIANO A GROTTOLE, SPAZIO DI MEMORIA E RINASCITA..... 617

A. Carlesi, M Pafundi

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE. PINTURA MURAL, ESCULTURA Y REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS. RESTAURACIÓN DE LA "CAPPELLA COZZANI" CIMITIERO MONUMENTALE DEI BOSCHETTI, LA SPEZIA, ITALIA..... 625

A. Carlesi, M Pafundi

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE. PINTURA MURAL, ESCULTURA Y REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS. INTERVENCIÓN PARA REPRISTINAR LA IMAGEN GLOBAL Y ASEGURAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL "FAMEDIO DI MONTENERO" LIVORNO - ITALIA..... 633

C. Brocato

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE. PINTURA MURAL, ESCULTURA Y REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS. ESTUCO SÍMIL MÁRMOL. TECNOLOGÍA COMO MEDIO, NO COMO FIN..... 641

E. Chacón Linares

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS SITIOS Y LUGARES DE INTERÉS PATRIMONIAL. INTEGRACIÓN DE PRODUCCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL PATRIMONIO CULTURAL: HACIA LA RESILIENCIA ENERGÉTICA EN LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DE JAÉN..... 649

F. Contreras

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS SITIOS Y LUGARES DE INTERÉS PATRIMONIAL. BOSQUES URBANOS: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL..... 657

C. García de Viguera, C. Campra García de Viguera, A. Jiménez-Delgado

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS SITIOS Y LUGARES DE INTERÉS PATRIMONIAL. DEL PASADO AL FUTURO: LA CIUDAD TRADICIONAL EN LA PINTURA DE MARIANO BERTUCHI..... 665

C. A. Ruíz Pérez, P. M. De Souza Sánchez

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN DE PATRIMONIO MUEBLE INDUSTRIAL. ESTUDIO DE CASO DE LA FÁBRICA DE TABACOS "LA VICTORIA"..... 673

PRESENTACIÓN

en el norte de Marruecos en la época del Protectorado (1912–1956)”, Tesis doctoral, Univ. de Sevilla, 2015.

- [4] L. Jurina, C. Manfredi, C. Campra García de Viguera, A. Jiménez-Delgado, “Proyecto Tetuán como espacio de aprendizaje. Investigación y docencia en Conservación del Patrimonio Edificado / Tetouan Project as a learning space. Research and teaching in Conservation of Built Heritage”, EDIFICA-TE I Congreso de Escuelas de Edificación y Arquitectura Técnica de España, València, 2021, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universitat Politècnica de València, 2021. <https://doi.org/10.4995/EDIFICA-TE2021.2021.13591>

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN DE PATRIMONIO MUEBLE INDUSTRIAL

ESTUDIO DE CASO DE LA FÁBRICA DE TABACOS “LA VICTORIA”

C. A. Ruiz Pérez*¹
P. M. De Souza Sánchez*²

Dpto. de Proyectos y Representación de la Arquitectura
Escuela de Arquitectura
Universidad Europea de Canarias
Campus Casa Salazar
La Orotava, 38312
Santa Cruz de Tenerife
España

carlosandres.ruiz@universidadeuropea.es¹
pablo.desouza@universidadeuropea.es²

RESUMEN

El presente trabajo demuestra la idoneidad de una estrategia diagnóstica multimodal -geofísica de superficie: MASW 2D, tomografía eléctrica, END sobre materiales: ultrasonidos, esclerómetro, georradar, y pruebas de servicio- aplicada a la antigua Fábrica de Tabacos “La Victoria” (1921). El enfoque jerárquico permitió enfocar el diseño de la rehabilitación integral y sustentar intervenciones mixtas acero-hormigón selectivas y reversibles, minimizando la intrusión y preservando la imagen histórica. Los resultados de los estudios orientaron el uso de refuerzos puntuales en acero y soluciones mixtas allí donde fueron necesarios, evitando recalces y sustituciones masivas, con efectos beneficiosos técnicos: seguridad y prestaciones, estéticos: respeto de la materialidad y de los elementos singulares y económicos: optimización de costes por minimización de obra pesada. La calidad de la intervención ha quedado reafirmada por el Premio Rehabilitación de los Premios ARQUITECTURA 2025, otorgado a la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos y Cinema Victoria, con valoración del jurado por su dominio estructural y sensibilidad patrimonial.

Palabras Clave: Patrimonio industrial; ensayos no destructivos; MASWS; ONREB; monitorización; ultrasonidos; rehabilitación estructural.

1. INTRODUCCIÓN

La antigua Fábrica de Tabacos “La Victoria”, erigida en 1921 sobre coladas basálticas del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, constituye un caso paradigmático de patrimonio industrial de hormigón temprano con muros de carga de piedra basáltica. Ante el cambio de uso previsto, Regisal S.O. encargó al Laboratorio END Atlante (CNR L 045) un estudio que redujese la incertidumbre estructural conforme al CTE DB SE/Anejo D y a la Norma UNE 41805. La campaña de campo (15-25 mayo 2023) combinó geofísica, ensayos no destructivos (END), pruebas de laboratorio y puestas en carga, siguiendo la matriz de técnicas cuantitativas cualitativas propuesta en la Tabla 1 del propio informe (Figura 1).

Figura 1. Estado previo, proceso de la investigación y ejemplo de análisis por infrarrojos.

Fuente: elaboración propia.

El encargo perseguía los siguientes cinco objetivos específicos:

1. Caracterizar la capacidad portante y la heterogeneidad del suelo.
2. Determinar la resistencia mecánica y la durabilidad del hormigón original.
3. Estimar la resistencia característica de la fábrica basáltica.
4. Verificar el comportamiento en servicio de los forjados bajo carga de uso $C_1 = 5 \text{ kN/m}_2$.
5. Proporcionar parámetros confiables a los proyectistas de la rehabilitación.

2. METODOLOGÍA INTEGRADA DE DIAGNÓSTICO

La estrategia se articuló en cuatro pasos enlazados que permiten pasar de la escala territorial (suelo) a la verificación en servicio (forjados), manteniendo la trazabilidad de los datos y evitando ensayos invasivos:

1. Planificación y georreferenciación de la campaña: Sobre plano topográfico se implantaron los perfiles sísmicos y eléctricos, así como las zonas de extracción de testigos y las líneas de radar, de modo que cada resultado pudiera cruzarse con las demás técnicas.
2. Prospección geofísica del terreno.
Se ejecutaron dos líneas MASW (SS1 y SS3) con el método "roll-along" 2D y doce geófonos, alcanzando 25 m de profundidad y registrando velocidades Vs de hasta 500 m/s; véase la Tabla 1, Configuración de perfiles sísmicos MASW, Dos perfiles de tomografía eléctrica (T1 y T2) —38 m y 28,5 m, 20 electrodos— revelaron heterogeneidades de resistividad compatibles con lentes superficiales saturadas. Un barrido GPR mono-frecuencia completó la lectura, confirmando zapatas ciclópeas continuas y descartando huecos significativos bajo los muros.

Tabla 1. Configuración de perfiles sísmicos MASW.

Perfil	Longitud total (m)	Espaciado (m)	Nº geófonos	Vs máx. (m/s)
SS1	24	1	12	500
SS3	35	1	12	500

Fuente: elaboración propia.

3. Ensayos no destructivos y de laboratorio sobre materiales.
Se extrajeron diez testigos cilíndricos Ø 100 mm (rotura axial a compresión), se practicaron 96 lecturas ultrasónicas, ensayos SONREB, esclerometría de piedra (38 impactos), voltimetría y termografía. Los resultados se resumen en la Tabla 2, Resumen de ensayos no destructivos y de laboratorio. El hormigón alcanzó 17,04 MPa de resistencia media, densidad seca 2,732 g/cm₃ y porosidad 11,83 %, rangos considerados "buenos" para hormigón histórico. Para la fábrica basáltica, la resistencia característica f_k se estimó en 6,62 MPa mediante Eurocódigo 6.

Tabla 2. Resumen de ensayos no destructivos y de laboratorio.

Material / Técnica	Nº puntos / muestras	Parámetros principales	Resultado medio
Hormigón – Testigos Ø 100 mm	10	f_{cm}	17,04 MPa
Hormigón – Ultrasonido (onda P)	96	V_p	4,06 km/s
Hormigón – Durabilidad	8	Porosidad	11,83 %
Fábrica basáltica – Esclerómetro	38	f_k (EC-6)	6,62 MPa
Acero – GPR + voltimetría	selectivo	Corrosión activa	No significativa

Fuente: elaboración propia

4. Verificación en servicio mediante pruebas de carga.
Tres puestas en carga (sótano, planta 1 y cubierta) con sobrecarga $C_1 = 5 \text{ kN/m}^2$ midieron flechas instantáneas y recuperación elástica. Todos los resultados

quedaron muy por debajo de los límites del Código Estructural, como se recoge en la Tabla 3, Criterios y resultados de las pruebas de carga de forjados.

Tabla 3. Criterios y resultados de las pruebas de carga de forjados.

Forjado	Luz (cm)	Flecha admisible (mm)	Flecha medida (mm)	Cumple
Sótano	610	2,44	0,28	Sí
Planta 1	300	1,20	0,34	Sí
Cubierta	320	1,28	0,30	Sí

Fuente: elaboración propia

Este encadenamiento metodológico permitió correlacionar la capacidad portante del suelo con el estado mecánico real de hormigones y fábricas y, finalmente, con el desempeño en servicio de las losas. La coherencia entre los perfiles Vs-30, las resistividades eléctricas y los resultados SONREB ofreció un modelo probabilístico de cálculo con incertidumbre reducida, imprescindible para diseñar refuerzos selectivos y reversibles sin sobredimensionar las soluciones.

3. RESULTADOS

El diagnóstico permitió enlazar la capacidad del suelo, el estado de los materiales y el comportamiento en servicio con una sola línea de evidencia. El análisis MASW mostró velocidades de onda S que progresan hasta 500 m/s, clasificando el terreno como "suelo muy denso" (Clase C del IBC). Los parámetros Vs se tradujeron en cargas admisibles entre 54 kN/m² ($V_s \approx 100 \text{ m/s}$) y 270 kN/m² ($V_s \approx 500 \text{ m/s}$) y en módulos de rigidez G de 22 000 – 550 000 kN/m², con valores intermedios coherentes en la línea SS3. La tomografía eléctrica corroboró la homogeneidad del macizo basáltico y situó las bolsas saturadas dentro de los primeros 2–3 m, sin afectar las zapatas continuas del edificio. En los diez testigos cilíndricos Ø 100 mm, la resistencia a compresión corregida alcanzó una media de 17,04 MPa; la densidad seca promedió 2 732 kg/m³ y la porosidad accesible 11,83 %, valores "muy buenos" para un hormigón de 1921. La velocidad ultrasónica (onda P) se mantuvo en 4 059 m/s, avalando la homogeneidad de la matriz cementicia. Los ensayos de durabilidad revelaron absorciones entre 3,7 % y 6,5 % y profundidades de carbonatación moderadas (< 15 mm); por consiguiente, sólo los pilares P1-P2 —con menores rebotes ultrasónicos— se consideraron candidatos a refuerzo puntual. Para la fábrica de piedra, la esclerometría sobre la piedra basáltica arrojó un rebote medio equivalente a 22 MPa, mientras que la aplicación de la expresión del Eurocódigo 6 condujo a una resistencia característica $f_k = 6,62 \text{ MPa}$. La piedra rojiza y los morteros históricos quedaron claramente por debajo de estos valores y se limitarán a funciones no estructurales. El comportamiento en servicio se verificó mediante tres puestas en carga con sobrecarga $C_1 = 5 \text{ kN/m}^2$. Las flechas máximas registradas fueron 0,28mm en el forjado de sótano, 0,34mm en la planta

1 y 0,30mm en la cubierta (Tabla 3), muy inferiores a los límites reglamentarios de 2,4-3,4mm. La recuperación elástica fué siempre $\geq 92\%$, confirmando un régimen plenamente reversible.

En conjunto, la convergencia de las evidencias -terreno competente, hormigón con resistencia y durabilidad adecuadas, fábrica basáltica suficiente y losas de gran rigidez- demuestra que la estructura histórica puede soportar los nuevos usos con intervenciones localizadas y reversibles, sin necesidad de recalces ni sustituciones masivas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: pertinencia e innovación de los END.

La lectura multimétodo no destructiva encadenada —geofísica de superficie, END sobre materiales y verificación en servicio— ha demostrado ser idónea para diagnosticar y guiar rehabilitaciones de patrimonio industrial con fiabilidad y baja intrusión. En nuestra experiencia, la combinación SONREB (ultrasonidos + esclerómetro) permitió reducir la extracción de testigos a lo estrictamente necesario manteniendo errores controlados en hormigón histórico, alineado con la evaluación reciente de modelos SONREB en hormigones carbonatados (estudio de caso en edificio de ~95 años), que corrobora su validez in situ y discute su precisión relativa frente a roturas de referencia [1]. Esta multimodalidad responde a una recomendación ya clásica en el campo: ningún método aislado resuelve por sí solo la complejidad de fábricas históricas; la complementariedad radar-sónica, los verines planos y la termografía deben articularse en protocolos que minimicen la intervención, con decisiones informadas sobre los límites y ventajas de cada técnica [2].

En el patrimonio industrial, estos enfoques se están integrando, además, con flujos digitales (BIM/AIM) que organizan resultados de UAV-IR, GPR y ultrasonido, estandarizan datos (p. ej., DICONDE) y mejoran la trazabilidad de las decisiones de proyecto [3]. En términos operativos, procedimientos que combinan termografía, imágenes digitales y ultrasonidos acortan campañas, resuelven problemas de accesibilidad y evitan muestreos masivos, sin merma de la calidad diagnóstica [4]. En el caso de la Fábrica de Tabacos "La Victoria" (1921), los END guiaron cada paso del diseño. A escala de suelo, la MASW confirmó Vs que progresan hasta ~500 m/s, coherentes con un terreno muy denso; la tomografía eléctrica corroboró la continuidad de cimentaciones y circunscribió humedades a estratos someros. Ello descartó recalces y enfocó la intervención en la superestructura. En hormigón, diez testigos calibraron una resistencia media $f_{cm}=17,04$ MPa, con densidad 2732 kg/m³ y porosidad 11,83% compatibles con un material "muy bueno" para su época; el mapeo ultrasónico ($\approx 4,06$ km/s) aseguró homogeneidad y acotó refuerzos puntuales. La fábrica basáltica alcanzó $f_k=6,62$ MPa por correlación con EC-6, suficiente para su función portante. Finalmente, las pruebas de carga $C_1=5$ kN/m² registraron flechas de 0,28-0,34mm, entre ocho y doce veces por debajo de los límites regla-

mentarios con recuperaciones $\geq 92\%$; datos que validaron la reutilización de los forjados sin refuerzos generalizados.

Con este corpus de evidencia, el proyecto pudo delimitar y justificar qué reforzar, cómo y hasta dónde: 1) Intervenciones selectivas en elementos concretos (p. ej., piezas con lecturas atípicas), mediante soluciones ligeras y reversibles. 2) Estrategias en estructuras mixtas acero-hormigón allí donde la sollicitación y el diagnóstico lo exigían, manteniendo la materialidad y la lectura histórica del conjunto y 3) Medidas de gestión higrotérmica (drenajes, sellados) en coherencia con la cartografía eléctrica y termográfica. El resultado fue triple: (i) técnico, por el desempeño medido y la adecuación de las secciones existentes; (ii) estético, por el respeto a la imagen y a los elementos singulares; y (iii) económico, por la economía de medios derivada de evitar recalces y sustituciones masivas. Esta orientación de proyecto —apoyada explícitamente en END + servicio— ha sido reconocida nacionalmente, pues la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos y Cinema Victoria (fadg estudio) obtuvo el Premio Rehabilitación en los Premios ARQUITECTURA 2025, con una valoración del jurado que subraya "el dominio en soluciones estructurales" y la sensibilidad patrimonial [5]. Por último, destacar que este estudio de caso, en el marco de la docencia universitaria, sirve de ejemplo motivador que "inspire y mueva a la acción" en los estudiantes de las asignaturas de Patrimonio, Gestión e Intervención, así como Rehabilitación Integral [6].

Referencias

- [1] Santos, R. C., & Cardoso, S. C. L. (2024). Assessment of SONREB models' performance in the in-situ estimation of compressive strength of carbonated concretes: A case study in Brazil (pp. 1-15). *Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*, 17(1), e17112. <https://doi.org/10.1590/S1983-41952024000100012>
- [2] Binda, L., & Saisi, A. (2009). Application of NDTs to the diagnosis of historic structures (pp. 1-28). In *NDTCE'09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering*. Nantes, France. <https://www.ndt.net/?id=7793>
- [3] Wiggerhauser, H., Moryson, R., Klein, S., Moser, D., Schäfer, W., Pudovikov, S., & Herrmann, H-G. (2022). Multimodal nondestructive evaluation of industrial heritage structures (pp. 1-15). *NDT-CE 2022 International Symposium on Nondestructive Testing in Civil Engineering*, Zurich. https://www.ndt.net/article/ndtce2022/paper/61537_manuscript.pdf
- [4] Palaia, L., Sánchez, R., López, V., Gil, L., Monfort, J., & Navarro, P. (2008). Procedure for NDT and traditional methods of ancient building diagnosis, by using thermograph, digital images and other instruments data analysis (pp.

1-8). 17th World Conference on Nondestructive Testing, Shanghai.

<https://www.ndt.net/article/wcndt2008/papers/577.pdf>

- [5] Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COACTFE). (2025, 4 de julio). La arquitectura canaria se alza con dos galardones en los Premios ARQUITECTURA 2025.
<https://www.coactfe.org/noticias-2/arquitectura-canaria-se-alza-con-dos-galardones-en-premios-arquitectura-2025>

- [6] De Souza Sánchez, P. M., Ferrer Román, E. & Naranjo Henríquez, I. (2023). Coordination and methodological innovation of the drawing activities of the degree in Architecture: Revisión del submódulo de dibujo del Grado en Fundamentos de la Arquitectura como adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. HUMAN REVIEW, 17(1) 1–27. DOI:
<https://doi.org/10.37819/revhuman.v17i1.1557>

Se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de
dos mil veinticinco

FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE CENTROS CICOP

ASOCIACIÓN CICOP ESPAÑA
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO

Comité de Honor

S.M. Felipe VI
Presidencia
Aceptación Casa Real

Junta de Andalucía
Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente
de la Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Jaén
Julio Millán
Alcalde de Jaén

Diputación Provincial de Jaén
Francisco Reyes Martínez
Presidente

Universidad de Jaén
Nicolás Ruíz Reyes
Rector

ASOCIACIÓN
CIDOP ESPAÑA
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
Miguel Angel Fernández Matrán
Presidente de Honor